

ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Гиесов У.А.

Бухарский Инженерно-Технологический Институт кафедры «Менеджмент», Бухара,
Узбекистан

e.yunker@mail.ru

tel.: +998914022013

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049981>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с условиями подготовки квалифицированных кадров для региональной экономики в современных условиях, основные пути интеграции молодых, высококвалифицированных специалистов для промышленных предприятий различных отраслей экономики.

Одним из факторов стабилизации экономики и роста промышленного производства является вливание молодых, хорошо подготовленных специалистов в приоритетные направления модернизации и технологического развития Экономики Узбекистана. Ежегодно наше государство тратит очень большие финансовые средства на обеспечение бюджетных мест востребованных специальностей и направлений экономикой Узбекистана ВУЗов. Тем не менее, как показывают мониторинги, проводимые на разных уровнях, порядка 75% выпускников по разным причинам не имеют возможности интегрироваться в производственный процесс. В связи с чем вектором стратегий современных реформ образования должно являться создание предпосылок и условий для повышения эффективности данной системы на комплексного внедрения инновационных механизмов управления организационно-экономической деятельностью образовательных учреждений. А также сокращение и полное устранение разрыва между потребностями экономики в качественно подготовленных кадрах и системой современного профессионального образования.

Ключевые слова: экономист профессионал, специалист, компетенции, ВУЗ, подготовка специалиста, профессиональная деятельность, группы компетенций.

В статье представлен анализ исследований, проводимых педагогами и психологами с целью определения востребованных компетенций специалистов в финансово-экономической сфере деятельности. Формирование и развитие данных ключевых компетенций у студентов во время обучения в ВУЗе экономической направленности способствует подготовке конкурентоспособного специалиста для узбекского рынка труда. Рекомендации, предложенные для реализации этой задачи, могут помочь в процессе совершенствования профессиональной подготовки будущих экономистов.

Анализ имеющихся данных, опубликованных в психолого-педагогической литературе, а также эмпирические исследования позволяют сделать вывод, что в настоящее время специалистами выделяются три группы компетенций экономиста: ключевые компетенции, базовые профессиональные компетенции и сопутствующие проф. компетенции.

Ключевые компетенции отражают готовность и способность специалиста к адаптации и успешной деятельности в различных социально-профессиональных сообществах.

Базовые профессиональные компетенции обусловлены видами профессиональной деятельности экономиста. К ним относятся организационно- управленческая, планово-экономическая, финансово-экономическая, аналитическая, внешнеэкономическая, предпринимательская, научно-исследовательская и образовательная компетенции.

Сопутствующие профессиональные компетенции представляют собой потенциал и прошлый опыт человека, позволяющие ему быть успешным в профессиональной деятельности. Эти компетенции формируются в процессе изучения дисциплины специализации, факультативов и дополнительного образования. Они могут быть общепрофессиональными, специальными, практическими, производственно-технологическими и системными.

Следовательно, иноязычное образование выступает сопутствующей профессиональной компетенцией, должно учитывать специфику будущей профессиональной деятельности, усиливая профессиональное мастерство специалиста.

Исследованиями профессионально значимых качеств специалистов занимались В.П. Беспалько, В.И. Боголюбов, Н.В. Кузьмина и т.д. Психологи, опираясь на теорию способностей, включают в профессионально значимые качества психические свойства индивида. При этом, базируясь на принципах единства сознания и деятельности, они подчеркивают, что эти качества не только проявляются, но и формируются в процессе деятельности, организованной соответствующим образом.

Само выделение этих качеств, установление их структуры возможно только при анализе конкретных видов деятельности. Экономическая деятельность представляет собой единство следующих типов деятельности:

- естественнонаучной;
- экономической;
- социальной.

С одной стороны экономическая деятельность – предметно-практическая, а с другой стороны – она носит чисто социальный характер, поскольку связана с удовлетворением запросов общества.

При этом доминирующими видами деятельности выступают:

- исследование экономических отношений ;
- сбор. Обработка, упорядочение информации об экономических явлениях и процессах;
- анализ хода и результатов экономической деятельности и оценка ее успешности;
- совершенствование процесса экономической деятельности;
- планирование деятельности предприятия;
- определение системы оплаты труда и поощрений для всех категорий работников предприятия;
- планирование затрат, использования ресурсов, расходов и прибыли предприятия;
- контроль за процессом выполнения финансово-хозяйственной деятельности;
- расчет потребности предприятия, организации в кадрах;
- анализ причин перерасхода фонда заработной платы;

- работа, связанная с расчетами и переработкой больших объемов информации, выраженной в цифрах;

- составление экономических обоснований, периодической отчетности, аннотаций и обзоров.

В профессиограмме экономической деятельности, разработанной учеными Санкт-Петербургского университета указано, что качествами, обеспечивающими успешность выполнения профессиональной деятельности выступают :

- хорошее развитие концентрации и переключения внимания (способность в течение длительного времени сосредотачиваться на одном предмете и быстро переходить с одного вида деятельности на другой);

- высокий уровень развития памяти;
- высокий уровень развития математических (счетных) способностей;
- способность работать в условиях дефицита времени и информации;
- способность длительное время заниматься однообразным видом деятельности (склонность к работе с документами, текстами цифрами);

- аналитическое мышление;

- усидчивость и обязательность;

- честность и порядочность;

- ответственность и аккуратность;

- исполнительность;

- эрудированность;

- предприимчивость, деловая хватка;

- эмоционально-психическая устойчивость;

- коммуникабельность;

- уверенность в себе;

Качествами препятствующими эффективности профессиональной деятельности выступают:

- отсутствие математических склонностей;

- отсутствие аналитических способностей;

- быстрая утомляемость;

- рассеянность, забывчивость;

- небрежность;

- импульсивность и вспыльчивость.

Осуществленный исследователем Э.Х. Башкаевой анализ научных исследований в области психологии и теории профессиональной подготовки позволил установить, что модель формирования личности современного специалиста должна быть основана на общей структуре деятельности, а также на особенностях структуры экономической деятельности, подгруппы специалистов этой области и качествах, необходимых для осуществления этой деятельности и динамики ее развития.

REFERENCES

1. Архипова Е.И. "Формирование иноязычного лексикона специалиста в интегративном обучении иностранному языку и дисциплинам профессиональной направленности:

- монография // Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Ижевский гос. Технический университет".—Ижевск, 2011. –321с.
2. Башкаева Э.Х. "Формирование профессионально значимых качеств будущего инженера в процессе учебной деятельности: авториф.дис....канд.пед.наук.—22с.
 3. Звягинцева Е.П. "Метакачества студентов поколения "игрок", определяющие успешность их обучения и карьеры в финансово-экономической сфере (на примере студентов Фин.университета) / Е.П. Звягинцева, Е.А. Мухортова – Известия высших учебных заведений. Серия "Гуманитарные науки". Том 6.№1.—Иваново: ивановский гос.химико-технологический университет, 2015. С..67-73.
 4. Безрукова Т.Л. "Интеллектуальный капитал в инновационных организациях: технология коучинга //Текст// Т.Л.Безрукова, Т.Е.Кузнецова, Л.Ф.Ващеулова, С.Ю.Шевелев. – барнаул: ООО "Концепт", 2008. -192с.